

SIKLOGEKSIL EFIRI SINTEZI VA QO'LLANILISH SOXALARI

Xudiyarova G.S., PhD. Ganieva S.X.

O'zRFA Umumiy va noorganik kimyo instituti

doi.org/10.5281/zenodo.15463434

Annotatsiya. Ushbu maqolada sintetik neft kislotalar va yog' kislotalardan siklogeksil efirlarini sintez qilish jarayoni tadqiq etildi. Siklogeksil efirlarini sintez qilish kimyo sohasida qiziqarli jarayondir. Buni amalga oshirishda turli xil metodlardan foydalanildi. Yog' kislotalardan siklogeksil efirini sintez qilish eterifikatsiya reaksiyasi asosida amalga oshiriladi. Siklogeksil efirlarini asosan katalizatorlar ishtirokida optimal sharoitda sintez qilinadi. Bunda katalizatorning miqdori, boshlang'ich moddalarning mol nisbatlari va haroratning ta'siri o'rganiladi. Yog' va sintetik neft kislotalaridan olingan siklogeksil efirlari asosan polimer materiallarining xususiyatlarini oshirish, yaxshilash uchun plastifikator, antioksidant va depressant sifatida qo'llaniladi.

Аннотация. В данной статье исследуется процесс синтеза циклогексиловых эфиров из синтетических нефтяных кислот и жирных кислот. Синтез циклогексиловых эфиров — интересный процесс в области химии. Для этого использовались различные методы. Синтез циклогексилового эфира из жирных кислот основан на реакции этерификации. Циклогексиловые эфиры синтезируются в основном в оптимальных условиях в присутствии катализаторов. Изучается влияние количества катализатора, молярных соотношений исходных материалов и температуры. Циклогексиловые эфиры, полученные из жирных и синтетических нефтяных кислот, в основном используются в качестве пластификаторов, антиоксидантов и депрессантов для улучшения и улучшения свойств полимерных материалов.

Abstract. This article studies the process of synthesizing cyclohexyl esters from synthetic petroleum acids and fatty acids. The synthesis of cyclohexyl esters is an interesting process in the field of chemistry. Various methods have been used to achieve this. The synthesis of cyclohexyl esters from fatty acids is carried out based on

the etherification reaction. Cyclohexyl esters are synthesized mainly in the presence of catalysts under optimal conditions. The effect of the amount of catalyst, the molar ratios of the starting materials and temperature is studied. Cyclohexyl esters obtained from fatty and synthetic petroleum acids are mainly used as plasticizers, antioxidants and depressants to improve and enhance the properties of polymer materials.

Kalit so'zlar. Siklogeksil efiri, alifatik yog' kislotalar, eterifikatsiya, sintetik neft kislota, katalizator, antioksidant, depressant.

Ключевые слова. Циклогексиловый эфир, алифатические жирные кислоты, этерификация, синтетическая нефтяная кислота, катализатор, антиоксидант, депрессор.

Keywords. Cyclohexyl ester, aliphatic fatty acids, esterification, synthetic petroleum acids, catalyst, antioxidant, depressant.

Kirish. Sintetik neft kislotalari va yog' kislotalari sanoat kimyosida muhim xomashyo sifatida keng qo'llaniladi. Ularning hosilalari, ayniqsa, efirlari, moylash materiallari, plastifikatorlar va farmatsevtik vositalar ishlab chiqarishda katta ahamiyatga ega. Hozirgi kunda yangi plastifikatorlar va antioksidantlar sintezi sohasida olib borilayotgan ishlarga qaramay, siklogeksil efirlarini geterogen katalizatorlar yordamida sintez qilish yo'nalishidagi tadqiqotlar istiqbolli va dolzarb hisoblanadi. Siklogeksil efirlari yuqori kimyoviy barqarorlik va samaradorlik xususiyatlariga ega bo'lib, turli sohalarda foydalaniladi. Plastifikatorlarning yuqori narxda bo'lishi, kamyobligi yangi plastifikatorlarning sifatini oshiruvchi va antioksidant moddalarni sintez qilishga ehtiyoj borligi sezildi. Siklogeksil efirlar plastifikator, antioksidant va depressant sifatida ham keng qo'llaniladi. Ushbu maqolada sintetik neft va yog' kislotalardan siklogeksil efirlarini sintez qilish hamda ularning xususiyatlarini o'rganish natijalari yoritiladi.

Eksperiment qism. Sintez uchun xomashyo sifatida sintetik neft kislotalari va tabiiy yog' kislotalari aralashmasi ishlatildi. Reaksiya siklogeksanol bilan kislotali katalizator ishtirokida amalga oshirildi. Eksperimental sharoitlar harorat va katalizator miqdoriga bog'liq ravishda optimallashtirildi. Bu jarayonda xomashyo sifatida

siklogeksanol, alifatik yog' kislotalar (C_6-C_8) va geterogen katalizatorlardan foydalanildi. Eterifikatsiya reaksiyasi uchun optimal sharoiti : Harorat $-110- -120\text{ C}$, reaksiya vaqti: 3.5-4 soat, kislota va spirtning nisbati mos ravishda 2.0:1.3 , katalizator miqdori 1.2-1.6 m% deb topilgan. Bu ishda kapril kislota foydalanildi. Kapril kislota siklogeksil efirini sintez qilish uchun optimal sharoit topildi: 36.0 gr kapril kislota, 37.5 gr siklogeksanol, 0.64 gr TiO_2 katalizatoridan foydalanildi. Kapril kislota 8 ta uglerod atomidan iborat yog' kislota. Uni tabiiy ravishda kokos yog'i va sut mahsulotlaridan olishimiz mumkin. Kapril kislota oktanoik kislota deb xam ataladi.

Siklogeksil efirining moddiy balansi topilgan va quyidagi jadvalda keltirilgan:

Olingan			Qabul qilingan		
Moddalar	Miqdori		Moddalar	Miqdori	
	G	%		g	%
Kapril kislota	36.0	28.5	H_2O	4.5	3.6
Siklogeksanol	37.5	29.8	Siklogeksanol	13.5	10.69
TiO_2	0.64	0.5	TiO_2	0.55	0.44
Toluol	52.0	41.2	Toluol	48.0	38.03
Umumiy	126.14	100	Kapril kislota siklogeksil efiri	56.5	44.8
			Umumiy	126.14	100

Olingan kapril kislota siklogeksil efiri asosan sanoatda, farmasevtika sohasida va laboratoriyada polimer uchun plastifikator va dizel yoqilg'isi uchun antioksidant sifatida ishlatiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1.Sadiyeva N.F., Nasibova G.G., Afandiyeva L.M., Cherepnova Y.P., Iskenderova S.A., Guliyeva E.M., Y.H. Mamedaliyev's " Synthesis of cyclohexyl

esters and fields of their application” Azerbaijan journal of chemical news Vol.5 No.2, 2023 4-12 B.

2.Iskenerova S.A., Afandieva L.M., Nasibova G.G., Babanly N.N., Kuileva E.M., Asadova Sh.N. Obtaining mixed diesters of petroleum acids and their use as plasticizers and antioxidants. Oil refining and Petrochemistry.2020. №6, pp. 19-21

3.Liu T.,Jiang P., Liu H., Li M., Dong Y., Wang Y. Performance testing of a green plasticizer based on lactic acid for PVC. Polymer Testing.2017, Vol.61. pp.205-213, <https://doi.org/10.1016/j.polymertesting.2017.05.012>.